

Ta'lim Jarayonida Talabalarning Mustaqil Ta'lim Taoliyati Ko'nikmalarini Shakllantirishning Nazariy Asoslari

H.K.Qalandarov¹ [orcid:0009-0004-6465-0333](https://orcid.org/0009-0004-6465-0333)
e-mail: xabibqalandarov2@gmail.com

M.K.Qalandarova² [orcid:0009-0003-7540-2346](https://orcid.org/0009-0003-7540-2346)
e-mail: qalandarovamehribon98@gmail.com

¹Urganch davlat universiteti Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi
²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv jarayonida talabalarning mustaqil faoliyati, mustaqil ishning kommunikativ, ta'limiy- tarbiyaviy maqsadlarga erishishga qaratilganligi, ijodiy faoliyati jarayonida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning o'ziga xos usullari, u bo'yicha bir qancha olimlar, tadqiqotchilarning nazariy yondashuvlari yuzasidan bildirigan fikrlari va ularga tanqidiy yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, mustaqil ish, ta'lim tizimi, ko'nikma, ilmiy-ijodiy faoliyat, o'quv-biluv jarayoni, ijodiy qobiliyat, ijodiy faoliyat, takomillashtirish, didaktik ta'minot.

Теоретические основы формирования навыков самостоятельной учебной деятельности студентов в образовательном процессе

Аннотация: В данной статье рассматривается самостоятельная деятельность студентов в учебном процессе, цели самостоятельной работы, направленные на достижение коммуникативных, учебно-воспитательных целей, уникальные методы организации самостоятельной работы студентов в процессе творческой деятельности, теоретические подходы. Проанализированы мнения ряда ученых и исследователей и критические подходы к ним.

Ключевые слова: самостоятельное образование, самостоятельная работа, система образования, умения, научная и творческая деятельность, учебный процесс, творческие способности, творческая деятельность, совершенствование, дидактическое обеспечение.

Theoretical Foundations of Developing Students' Independent Learning Skills in the Educational Process

Annotation: This article examines the independent activity of students in the educational process, the goals of independent work aimed at achieving communicative, educational goals, unique methods of organizing independent work of students in the process of creative activity, theoretical approaches. The opinions of a number of scientists and researchers and critical approaches to them are analyzed.

Key words: independent education, independent work, education system, skills, scientific and creative activities, educational process, creative abilities, creative activity, improvement, didactic support.

1.Kirish

Mamlakatimizning mavjud intellektual quvvatini rivojlantirmasdan turib, ta'lim tizimidagi fan-texnika va madaniyat taraqqiyotini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun alohida iqtidor va

qobiliyatga ega bo'lgan ta'lim oluvchilar bilan ishlash hozirgi kunda davr talabiga aylangan. Bu o'z navbatida iqtidorli bolalarni o'qitish, intellektual rivojlantirish sohasida fundamental hamda amaliy harakterdagi tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar, ularni amaliyotga tadbiq etish usullarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan ishlarni amalga oshirishga qiziqish uyg'otadi. Ushbu jarayon o'z navbatida o'quvchilarning mustaqil ijodiy qobiliyatlarini ochib berish uchun sharoit yaratish, ularda mustaqil fikrlashni shakllantirish, mustaqil ijodkorlikka undash, uzluksiz ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorlash, to'ldirish zaruriyatini yaratish maqsadga muvofiqdir.

O'quvchi shaxsini shakllantirish jarayonida uning mustaqil, ijodiy-intellektual salohiyatini, individual qobiliyatlarini rivojlantirish, mavjud imkoniyatlariga ishonch, kelajakka uchun aniq maqsadini qo'ya bilishga yo'naltirish maqsadga muvofiq. Bu jarayonda mustaqil ta'limga alohida urg'u berish uni to'g'ri hamda aniqligini barcha meyyorlar darajasida bajarilishini ta'minlash juda katta ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ish shaxsni shakllantirishning samarali vositasi bo'lib, u aqliy mustaqillikni rag'batlantiradi, tafakkurni tarbiyalaydi shu bilan birga o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttirib, kuchini, irodasini, diqqatini to'g'ri uyg'unlashtiradi.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Bir qator mutaxassislar, tadqiqotchilar o'z ishlarida hamda qarashlarida mustaqil ishning pedagogik ahamiyatini, uning o'quvchilar faoliyatida qanday tashkil etilishi bo'yicha turlicha yondashganlar.

G.I.Shukina tadqiqotlari o'qituvchi ta'lim jarayonida o'z vazifasini yaxshi bilishi, o'quvchilarga ijobiy ta'sir o'tkazishi kerakligini ta'kidlasa, K.R.Rodjersning fikricha esa, o'quvchini ijodkorlikka undovchi asosiy mayl, uning o'z intellektual imkoniyatlarini namoyon qilishga bo'lgan intilishi natijasi ekanligini ilgari suradi. Ushbu holat o'quvchi intellektual faoliyatining barcha ko'rinishlarida muhim ahamiyatga ega. Ular har tomonlama rivojlanish, o'z mustaqil faoliyatlarini kengaytirish, takomillashtirish, yetuklikka, o'z jismining barcha imkoniyatlarini namoyon qilishga bo'lgan intilishda ifodalanadi.

E.V.Ilenkov esa, talabalarni mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish natijasida, ularda sodir bo'ladigan o'zgaradigan jihatlar: o'zaro aloqadorlik asosida fikrlash imkonini beradigan madaniy tafakkur asoslarini egallash imkoniyatlari kengayishi; yuqori darajadagi hissiyotlarga asoslangan tasavvur etish layoqatlari rivojlanishi; moddiy olamni ma'naviy-axloqiy jihatdan idrok etish imkoniyatini beradigan axloqiy madaniyat ko'rinishlarini egallashlari; jismoniy salomatliklari va gigienalarini rivojlantirish imkonini beradigan jismoniy madaniyat asoslarini ongli tarzda o'zlashtirish jihatlarini shakllanishini izohlaydi.

I. Kanningem, J. Xsu, K. Hamilton. J. Vang, S. Virtanen kabi tadqiqotchilar mustaqil ishni tashkil etishning shakl va usullari, uning mazmuni, tuzilishini tanlash, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari aniq oydinlashtirilmaganligini ta'kidlash bilan birgalikda, mustaqil ta'lim o'z-o'zini tartibga soluvchi ta'lim ekanligini izohlaydilar.

Psixolog hamda pedagoglarning ta'biricha, o'quvchilarni mustaqil ishlashga yo'naltirish hamda ularni intellektual rivojlantirishda quyidagi mayllar muhim o'rin egallaydi: o'quvchining jamiyat oldidagi burchini bajarishi; ijtimoiy jihatdan ota-onalariga o'xshashlari, yaqinlariga bog'liqliklari; ijtimoiy jihatdan jamiyat a'zolariga o'xshash; o'z istiqbollari yuksalishiga intilish; ularning moddiy ne'matlarni egallashga nisbatan xudbinlarcha munosabatda bo'lish; muayyan hodisalar va vaziyatlarni bilishga, tahlil qilishga, taqqoslashga, qiyoslashga bo'lgan zaruriyati; hissiyotlar va kechinmalarni boshdan kechirish mayllari kabilar.

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Muhim ahamiyatga ega bo'lgan holatlardan biri, talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishlarida mazmunli-jarayonli yo'nalishning mavjudligidir. Mazkur yo'nalish o'zida quyidagilarni mujassamlashtiradi:

birinchidan, kishilik tabiati va jamiyat hayotiga oid bilimlar, chunonchi inson jismining fiziologik imkoniyatlari, tafakkurining o'ziga xos xususiyatlari, shaxs xarakterining o'ziga xos jihatlari, jamiyatda ro'y beradigan hodisalar, har bir shaxsning jamiyatdagi o'rni, jamiyat taraqqiyotiga asos bo'ladigan hodisalar haqidagi bilimlar;

ikkinchidan, talabalar o'z yo'nalishlari hamda tanlagan mustaqil ish mavzulari bo'yicha egallagan bilimlarini, shaxsiy sifatlari, layoqatlari, amaliy faoliyatlari va aqliy taraqqiyotini rivojlantirish uchun safarbar etish;

uchinchidan, ta'lim oluvchilar mustaqil ta'lim bajarish jarayonini o'zlarining obro'-e'tibori, xarakter xususiyatlari hamda intellektual faoliyatini kengaytirishga yo'naltirish;

to'rtinchidan, talabalar intellektual rivojlantirish usullari sifatida o'zlarining idrokini kengaytirish, hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish, mustaqil bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini shakllantirish kabilar;

beshinchidan, ta'lim oluvchilarni mustaqil faoliyatga yo'naltirish, intellektual rivojlantirish imkoniyatlari sifatida o'zlarini shaxslararo muloqot va hamkorlikka undash, turli o'quv fanlariga oid o'quv materiallari, ilmiy hodisalarga qiziqishlari, o'quv vazifalarini yechishga ijodiy yondashish uchun qulay vaziyat yaratish hamda o'zlarining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash kabilar.

Yuqoridagilarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalar mustaqil ta'limini rivojlantirish jarayonida ularning ruhiy, jismoniy hamda ma'naviy holatlarini hisobga olish ham muhim ahamiyatga kasb etadi. Chunki mazkur jarayonda ijodkorlikka undash bilan bir qatorda, ularda o'zlari va o'z faoliyatlariga nisbatan shaxsiy munosabatlari ham tarkib topadi.

Ta'lim oluvchilarni mustaqil ishlarini tashkil etishning o'ziga xos usullari o'z faoliyatlarini individual boshqarishlari uning shaxsiy maqsadlari bilan bog'liqdir. Talabalarning bunday ideallari jumlasiga ularning o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari, amal qiladigan qadriyatlari, intellektual rivojlanishdagi faolliklari kabi sifatlarini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Talabalarning mustaqil bilim faolligini shakllantirish ularning intellektual taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida quyidagilarda namoyon bo'ladi:

mujassamlashtiruvchi; shaxs sifatida boshqaruvchilik xulq-atvori, faoliyati, atrofdagilar bilan o'zaro muloqoti, shaxsiy taraqqiyoti, intellektual darajasi ularning turli holatlar va vaziyatlarda barqaror fikrlashiga asoslanadi;

tizimlashtiruvchi; talabaning intellektual yutuqlarga erishish imkonini beradigan holatlar ketma-ketligi hamda majmui;

maqsadlarni shakllantiruvchi; ta'lim oluvchilarning intellektual taraqqiyotlarini yo'naltiruvchi va uning tarkibiy qismlarini tashkil etuvchi ko'rsatgichlar tizimi;

tanlov imkoniyati; atrof-muhitdagi barcha hodisalarni o'zlashtirish imkoniyatini ta'minlovchi, idealga bo'lgan munosabatlari;

izlanuvchanlik; maqsadning shakllanishi uchun zarur bo'lgan shaxsiy sifatlar, bilimlar, ko'nikmalarni izlash imkonini beradigan vaziyatlarni qidirish, talabalarni intellektual rivojlantirishga to'siq bo'ladigan bo'shliqlarni to'ldirish.

Izlanuvchanlik faoliyati har bir talabaning mustaqil ish ko'nikmalari intellektual rivojlantirishda bir bosqichdan ikkinchisiga o'tish nihoyatda zarur harakatlar tizimidir. Shuning uchun ham, ularning izlanuvchanlik faoliyatlari ularning mustaqil ta'lim bajarishlari jarayonida nihoyatda muhim hisoblanadi. Ushbu faoliyat esa talabalarning mustaqil bilim olish orqali rivojlanishlarida namoyon bo'ladi.

4 Xulosa

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, shularni ta'kidlash joizki, mustaqil ta'lim faoliyati ko'nikmalarini shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Mustaqil ta'lim faoliyati jarayonining dastlabki bosqichida, ular bilimlar tizimini o'zlashtirishda turli xatolarga yo'l qo'yadilar. Bunda ular o'quv materiallari mazmun-mohiyatini to'lig'icha anglab yetmasliklari mumkin. Natijada, umumiy mazmundagi mavjud belgilarni ajrata olmaydilar. Ikkinchi bosqichda esa, bilimlarni ishonch bilan o'zlashtirishga qat'iy kirishib, o'quv materiallarini ahamiyatli va kam

ahamiyatli jihatlarini farqlay boshlaydilar. Oxirgi bosqichda, ular mustaqil ish yuzasidan to'plagan ma'lumotlar bo'yicha mos bilimlarni tezkor, samarali o'zlashtirishlari hamda mustaqil topshiriqlarini xatosiz bajarishga muvaffaq bo'lishlari mumkin. Buning natijasi o'z navbatida ta'lim oluvchilarda muhim shaxsiy sifatlarning shakllanishiga ko'maklashadi, ularning mustaqil ta'lim ko'nikmalari ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurazakov A.A., Nazirov E.P. Mutaxassislarni shakllantirishda talabalarning mustaqil ishlarining ahamiyati - o'quv qo'llanma. Toshkent, 1976.- B.74-76.
2. Бондаревский В.Б. Образовательный процесс в университете – это проблема развития творческого самостоятельного мышления и научных интересов студентов. //Преподавание педагогических предметов в высших учебных заведениях - М., 1972. Т.2.- Б.17-29.
3. Куликова Л. М., Куликов Л. М. Самостоятельная работа студентов на производственной практике как фактор развития профессиональной компетентности //Теория физической культуры. 2013. №8. С. 39–43.
4. Милованова Г.В. Самостоятельная работа и самодисциплина – важные условия успешной профессиональной деятельности // Вестник Мордовского университета. 2009. № 2. С. 151–155.
5. Третьякова Е. М. Организация самостоятельной работы студентов как форма образовательного процесса в вузе // Тольяттинский государственный университет «Вектор науки». Сер.: Педагогика, психология. 2015 год. Номер 4 (23). Страницы 200-204
6. Фомина С. Н., Харитонов И. В. Организация самостоятельной работы как средство самоорганизации обучающихся в условиях личностно-ориентированного подхода к образованию // Социальная политика и социология. 2010 год. № 7 (61). Страницы 70–77.
7. Qalandarova M.K. O'quvchilarni intellektual rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish mexanizmlari// Monografiya. – Toshkent: Fan, 2019
8. Ely D.P. Educational Technology: Field of study // The International Encyclopedia of Education. Vol.3. Oxford: Pergamon press, 1985. – P.1616.